

www.bjisrd.com

Og'ir Nutq Nuqsonli Bolalar

Iminjonova Moxichexra Alimardon qizi,

ADPI, Maktabgacha ta'lim fakulteti, Maxsus pedagogika; logopediya yo'nalishi, 101-guruh talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada og'ir nutq nuqsonli bolalar va ushbu nutq nuqsonlarini kelib chiqish sabablari, ularning turlari o'rganib chiqilgan.*

***Tayanch so'zlar:** Nutq, imperessiv nutq, exspressiv nutq, rinolaliya, dizartiriya, duduqlanish, logonevroz, alaliya, afaziya.*

Nutq- tilning fikr ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi , tilning alohida ijtimoiy faoliyat turi sifatidagi muayyan yashash shakli.

Nutq ikki xil bo'ladi **Imperessiv nutq** va **Exspressiv nutq**. Imperessiv nutq-bu ichki nutq ya'ni, ong ostimizdagi so'zlardir. Exspressiv nutq- bu tashqi nutq ya'ni, bizni muloqotimizda qo'llaniladigon nutqga aytiladi. Nutq nuqsonlari 11 xil bo'ladi.

Dislaliya

Taxilaliya

Disfoniya

Bradilaliya

Disleksiya

Disgrafiya bular yengil turdagi nutq nuqsonlaridir.

Alaliya

Afaziya bular sistemali nutq nuqsonlaridir.

Rinolaliya

Dizartiriya

Duduqlanish bular og'ir nutq nuqsonlaridir. Bu maqolada aynan shu mavzuda to'xtalib o'tamiz.

Rinolaliya- yunoncha soʻzdan olingan boʻlib, “rinos-burun”, “lolio-nutq” degan maʼnoda kelib, soʻzma-soʻz tarjima qilinganda burun ohangidagi nutq degan maʼnoni bildiradi. Rinolaliya kelib chiqishiga koʻra tugʻma va ortirrilgan boʻladi. Rinolaliya nutq nuqsoni kelib chiqishiga koʻra 3 turga boʻlinadi; ochiq rinolaliya, yopiq rinolaliya, aralash rinolaliya.

Ochiq rinolaliya deb burundan chiqmasligi kerak boʻlgan havoni burundan chiqib ketishligiga aytiladi. Tovushlarni talafuz qilinayotganda havo burundan chiqsa ochiq rinolaliya deb ataladi Bunday bolalarda lab, jagʻ, qatiq va yumshoq tanglayda yoriq boʻladi.

Yopiq rinolaliya deb burundan chiqishligi kerak boʻlgan havoni burundan chiqmasligiga aytiladi. Rinolaliyani bu turiga burnida goʻshti bor bolani misol qilishimiz mumkin. Bunday bolalar dimogʻida gapirishadi.

Aralash rinolaliyada yuqoridagi ikkala holat ham keladi. Bunday turdagi rinolalik bolada burunda goʻsht ham boʻladi, yoriqlik ham boʻladi.

Rinolaliya nutq nuqsoni kelib chiqish sababiga koʻra 2 turga boʻlinadi; organik va funksional.

Organik holati bu yuqorida aytib oʻtilgan koʻz bilan koʻrsa boʻladigon kamchiliklardir.

Funksional holati notoʻgʻri malaka orqali oʻzlashtirib olishlikdir. Yaʼni oilada akada rinolaliya nutq nuqsonini qaysidir turi tufayli akani talafuzida kamchilik kuzatilsa uka akaga taqlid qilib , aka nima desa shuni qaytaradi. Natijada funksional sabab bilan rinolaliya nutq kamchiligi kuzatiladi.

Dizartiriya soʻzi grekchadan olingan boʻlib, “diz-boʻlak”, “arthum-biriktirish” degan maʼnoni bildirib, soʻzma-soʻz tarjima qilganda “boʻlaklarni biriktirishdagi kamchilik degan maʼnoni bildiradi.

Boʻlaklarni biriktirishdagi kamchilik deganda nutq boʻlaklariga tovush, boʻgʻin, soʻz, gap kiradi. Nutqni eng kichik birligi bu tovushdir. Shu tovushlarni biriktirishdagi kamchilik dizartiriya deb ataladi.

Dizartiriyani asosiy sababi shundaki markaziy nutq aparatidan kelayotgan nutqni perferik qismga toʻgʻri yetib kelmasligidir.

Dizartiriya nutq nuqsoni alaliya va afaziydan tashqari barcha nutq nuqsonlaridan eng ogʻiri hisoblanadi.

Dizartiriya nutq nuqsoni koʻproq DSP si bor bolalarda uchiraydi. DSP si bor boʻlgan bolalarda dizartiriya boʻladi. Dizartiriya bor bolada DSP boʻlmasligi mumkin.

Dizartiriya nutq aʼzolarining kam harakatlanishi natijasida nutq tovushlari artkulyatsiyasining qiyinlashishi kuzatiladi. Shu bilan bir qatorda ovoz, nafas buzilishlari va nutqning surʼati, ritmi va ifodaliligida turli oʻzgarishlar kuzatiladi.

Dizartiriyani neyroanamatik tamoyilga amal qilgan holda eng mukammal tasniflash Peocher tomonidan ishlab chiqilgan va u dizartiriya nutq nuqsonini quyidagi shakllarga ajratadi;

- ✓ poʻstloqli
- ✓ poʻstloqosti
- ✓ pedenkulyar
- ✓ supranuklear/psevdabulbar;
- ✓ bulbar nuklear

- ✓ serebellyar
- ✓ diensefal
- ✓ mezeensefal
- ✓ miya nervlari shikastlanishi bilan bog'liq perferik dizartiriya
- ✓ chuqur sezuvchanlikning buzilishi bilan bog'liq dizartiriya
- ✓ miya aralash shikastlanishlardagi dizartiriya
- ✓ epilepsiya paytidagi dizartiriya
- ✓ miasteniya paytidagi dizartiriya
- ✓ po'stloq osti ekspressiv dizartiriya.

Dizartiriya nutq nuqsonini korreksiyalashda asosan nafas olishni to'g'irlash, to'g'ri talafuzga alohida e'tibor berish kerak bo'ladi. Dizartiriyani davolashda nevropatolog, logoped, psixolog va ota-ona bilan birgalikda faoliyat olib boriladi. Bu turdagi nutq nuqsonini oldini olish uchun bola paydo bo'lgandan boshlab bolani rivojlanishiga alohida e'tibor berib, har hil travmalardan bolani saqlash lozim.

Duduqlanish deb nutq aparatida muskul paylarini tortishishi natijasida nutqni surat va ohangini buzilishiga aytiladi.

Duduqlanish nutq nuqsoni sodir bo'lishi uchun insonda turtki va moyillik sabablari bo'lishi zarur.

Turtki sabablariga insondagi qisqa muddatli irotsional holatlar ya'ni kuchli qo'rquv, kuchli hayajonlanish holatlari bo'lsa duduqlanish kuzatiladi.

Moyillik sabablariga ota-onadagi nevropatik kasalliklar (bolaga irsiyat orqali o'tgan bo'lsa), bolani o'zida nevropatik kasallik bo'lsa, bosh miyada qon aylanishining buzilishi, bosh miyada kislorod yetishmasligi, oiladagi tinimsiz janjallar kiradi. Agar moyillik bo'lsayu turtki bo'lmasa, yoki turtki bo'lsayu moyillik bo'lmasa duduqlanish holati kuzatilmaydi.

Duduqlanish alomatlari 3 turga bo'linadi; klonik, tonik, aralash.

Klonik-bu holatda inson tovush, bo'g'in va so'zlarni bir necha marotaba takrorlaydi. Masalan; ttttraktor, makmakmaktab, ggggggul.

Tonik-bu holatda inson nutqga kirishib, nutq akta jarayonida to'xtalish yuzaga keladi. Bunday holatda insonda zo'riqish, tanani umumiy qatiqlashuvi yuzaga keladi. Aralash holatida yuqoridagi ikki holat birin-ketinlik bilan kuzatiladi. Klonik-tonik, tonik-klonik.

Duduqlanish nutq nuqsoni kelib chiqishi tibbiy taraflama, rivojlanishi psixik taraflamadir. Shu sababli nevropatolog bilan logoped birgalikda ish olib boriladi. Duduqlanish tibbiyotda "Logonevroz" deb ataladi. Duduqlanishning patogenezi subkortikal dizartiriya mehanizimiga o'xshaydi. Shu sababdan duduqlanish ko'pincha dizritmitik dizartiriya deb ham ataladi.

Bolada duduqlanish alomatlari sezilishi bilan nevropatolog muolajasi olinsa, bolaga logoped kerak bo'lmaydi. Agar bolaga o'tib ketadi deb bee'tiborlik qilinsa albatta avval nevropatolog muolajasi so'ngra logoped ish olib borish kerak bo'ladi.

Bunday nutq nuqsonlari kelib chiqmasligi uchun birinchi navbatda ona homiladorlik davrida hech qanday psixik zo'riqish holatlariga duch kelmasligi kerak bo'ladi. Tug'ruqdan keyingi davrda ya'ni bolaning 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan holatdagi vaqtida ham bola turli hil jarohatlar olmasligi, turli

oiladagi janjallar holatidan bola psixik taraf lama zarba olmasligi kerak bo'ladi. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan nutq nuqsonlari bolaning nafaqat nutqiga balki, umumiy rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Har qanday nutq kamchiligini bartaraf etish zarurdir. Chunki nutq insonning eng oliy faoliyati hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. M.U.Xamidova. Maxsus pedagogika (Mutaxassislikka kirish). Toshkent. 2018.
2. P.M.Po'latova. Maxsus pedagogika. Toshkent. 2005.
3. Avitsenna.uz sayti
4. M.Ayupova. L. Mo'minova. Logopediya. Toshkent. 1993.
5. Аблаева, Н. К. (2024). ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY, 2(5), 152-156.
6. Аблаева, Н. К. (2024). РОЛЬ ПРИРОДЫ В ДРАМЕ ОСТРОВСКОГО «ГРОЗА». MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS, 8(8), 176-181.
7. Аблаева, Н. К. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В БАЛЛАДЕ В. ЖУКОВСКОГО «СВЕТЛАНА». YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(3), 129-132.
8. Аблаева, Н., & Джуманиязова, И. (2024). ВОЗМОЖНОСТИ КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. «CONTEMPORARY TECHNOLOGIES OF COMPUTATIONAL LINGUISTICS», 2(22.04), 520-524.
9. Аблаева, Н. К. (2024). НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ ЛН Толстого (на примере романа " Война и мир"). JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, MODERN VIEWS AND INNOVATIONS, 1(1), 24-27.
10. Frunzevna, M. Z., & Odilbekovna, R. N. (2024). TIL O'RGANISHDA O'YINLASHTIRISH VA BOSHQA INNOVATSION YONDASHUVLAR. MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS, 9(9), 11-13.
11. Матниязова, Ф. Ф., & Мадрахимова, З. Ф. (2024). ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD, 4(1), 116-118.
12. Мадрахимова, З. Ф., Баркулиева, Л. Р., & Юсупова, М. К. (2024). СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ: ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ. YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(3), 165-169.
13. Мадрахимова, З. Ф. (2024). Литературные Загадки В Детской Поэзии: Описание, История Создания. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(1), 166-171.
14. Мадрахимова, З. Ф. (2023). ОБРАЗОВАНИЕ СЛОВ ОТ ТЮРКСКИХ ОСНОВ С ПОМОЩЬЮ РУССКИХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Innovative Development in Educational Activities, 2(9), 142-145.

15. Мадрахимова, З. Ф. (2023). ЕСЛИ НЕ ЖИТЬ СОВРЕМЕННОСТЬЮ-НЕЛЬЗЯ ПИСАТЬ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(16), 570-572.
16. Xusanova, M. R. A. (2021). The Use Of Expressive Phonetic Means In Farida Afroz's Works. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука,(9), 642-645.
17. Xusanova, M. R. A. (2021). THE USE OF ARCHAISM IN THE WORKS OF FARIDA AFROZ. Theoretical & Applied Science, (4), 252-254.